

Фома Аквинскийнинг талқинидаги ижтимоий муносабатлар таҳлили

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
- 2. Эшмирзаев Авазбек Махмудович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада Фома Аквинскийнинг қарашлари ва унинг фалсафий позицияси Аврелий Августинниқидан анча фарқ қилиши, бу фарқ биринчи навбатда динга бўлган муносабатда яққол сезилиши кўрсатилиб, Фома Аквинский диннинг ижтимоий муносабатлар доирасидаги инсон, жамият ҳаётида ва давлатнинг мавжуд бўлишида ҳал қилувчи аҳамиятга эканлигини қайта-қайта ўқтирганлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: дин, черков, мақсад, мазмун, давлат, табақалар.

Аннотация

В статье показано, что взгляды Фомы Аквинского и его философская позиция сильно отличаются от взглядов Аврелия Августина, и это отличие проявляется прежде всего в его отношении к религии.

Ключевые слова: религия, церковь, цель, содержание, государство, каста.

Abstract

The article shows that the views of Thomas Aquinas and his philosophical position are very different from those of Aurelius Augustine, and this difference is

first of all evident in the attitude towards religion, and it is emphasized that Thomas Aquinas repeatedly taught that religion is of decisive importance in the life of a person, society and the existence of the state within the framework of social relations.

Key words: religion, church, purpose, content, state, caste.

Илк ўрта асрлар Европа фалсафаси гап кетганда ҳаммани хаёлига Аврелий Августин билан бирга Фома Аквинский ҳам гавдаланади. Аввало, христиан фалсафасининг ёрқин намоёндалари бўлган бу икки файласуфнинг умумфалсафа мавзуларида ҳам ўз қарашлари мавжуд. Фома Аквинскийнинг қарашлари ҳақида гапирадиган бўлсак, шуни таъкидлашимиз керакки, унинг фалсафий позицияси Аврелий Августинникидан анча фарқ қилади. Бу фарқ биринчи навбатда динга бўлган муносабатда яққол сезилади. Фома Аквинский диннинг ижтимоий муносабатлар доирасидаги инсон, жамият ҳаётида ва давлатнинг мавжуд бўлишида ҳал қилувчи аҳамиятга эканлигини қайта-қайта ўқтирган. Айниқса, унинг “Давлатнинг ташқи мақсади ва мазмуни эса самовий роҳат-фарогатга эришишдир. Бунга эса фуқароларни давлат эмас, черков етаклайди. Лекин, ҳар қандай черков эмас, балки ердаги худонинг ўринбосари бўлган – Рим папаси бошчилигидаги черков етакламоги лозим. Черковнинг роли давлатнинг ролидан юқоридир, шунинг учун дунёвий ҳокимлар черковга буйсуниши керак”¹ деган ибораси христиан оламида маълум ва машҳурдир. Фома Аквинскийнинг шу ва шунга ўхшаш қарашларининг оқибати ўлароқ, унинг таълимоти католик черковининг бош ғоявий мафқураси сифатида эътироф этилган. **Албатта, бу хато хулоса.**

¹ С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. Т.: “Шарк”. 2003. 162 бет.

Диннинг дунёвий давлатдан устун қўйилиши ғояси нафақат христиан дини доирасида, балки бошқа динлар мисолида ҳам тарихда кўп маротаба кузатилган. Балким бу ғоя дин энди пайдо бўлган, дунёвий давлат шаклланмаган бир даврда ижобий аҳамият касб этган бўлиши мумкиндир. Лекин, даврлар ўтиши билан бу каби мазмундаги ғоялар ижтимоий муносабатларни издан чиқариб, давлат ва жамият тараққиётига тўсиқ бўла бошлаган. Кучли таъсирга эга бўлган дин давлат ҳукмдорларини мамлакатни идора этишларига халақит берган. Энг ачинарлиси, жаҳолатга берилган, қоқоқлик ботқоғига ботиб қолган баъзи-бир диний раҳномалар илм-фан тараққиётига қаршилик кўрсатиб, дунёвий илм-фаннинг етук вакилларини таъқиб этишган. Бунинг бош сабаби – улар жамиятдаги ўз ўринлари ва мавқеяларини йўқотиб қўйишдан кўрқиш бўлган. Дунёвий илм-фан ривожланмаган жойда содир бўладиган ҳамма нарса – ҳодисанинг моҳияти илоҳий кучларга боғланаверган.

Фома Аквинский илоҳиётдан ташқари фалсафанинг бошқа соҳалари билан шуғулланган. Хусусан, ижтимоий муносабатлар, давлат ва жамият масалалари, унинг фалсафий қарашларида баён этилганлигини кузатишимиз мумкин. Бунда, шу нарсани алоҳида эътироф этиб ўтишимиз керакки, Фома Аквинскийни биргина дин вакиллари, руҳонийлар эъзоз-эъзоз қилиб, улуғлашмаган. Улар қаторида ҳукмдорлар, подшоҳлар ҳам аллома фалсафий қарашларини тарафдори бўлишган ва уни дин пешволаридан кам бўлмаган ҳолда ҳурмат-иззат қилишган. Чунки, Фома Аквинский нуқтаи-назарига кўра “Давлатнинг энг афзал шакли монархиядир. Худо дунёда, жон танада қандай ўрин эгалласа, монарх ўз подшолигида шундай ўринни эгаллаши

керак”². Хўш, айтингчи қайси ҳукмдорга бу гап ёқмайди? Ҳеч иккиланмасдан, айтишимиз мумкинки, бундай эътироф ҳар қандай ҳукмдорга мойдек ёкиб тушади. Шу боис ҳам, христиан оламидаги кўплаб қироллар, императорлар худди дин пешволари сингари Фома Аквинский қарашларидан ўз мақсадлари йўлида фойдаланишган. Католик черкови томонидан илгари сурилган Фома Аквинскийнинг таълимотини католик черковининг бош ғоявий мафкураси сифатида эълон қилиш ташаббусини қабул қилишган ва бу билан чегараланиб қолмасдан ўз мамлакатларида Фома Аквинский ғояларини давлат мафкураси сифатида ўрнатганлар. Ҳукмдорларнинг бу қарорларини амалдорлар, мулкдорлар, зодогонлар ва бошқа юқори табақа вакиллари ҳам бажонидил қўллаб-қувватлаганлар. Негаки, Фома Аквинский “ижтимоий тенгликка мутлак қарши чиқади. Табақаланиш фарқлари абадийдир, қуйи табақалар ўз хужайинларига буйсунишлари керак” деган мазмундаги ғояни илгари сурган.

Гарчанд католик черкови ва ҳукмрон табақа вакиллари бор имкониятларини ишга солиб Фома Аквинский таълимотларини қўллаган бўлсаларда, орадана йиллар ўтиб унинг таълимотини нотўғри эканлигини тушуниб етган ва унинг ғояларига нисбатан мутлоқо қарама-қарама бўлган фикрларни баён этганлар сони кўпайиб борди.

Адабиётлар.

1. С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. Т.: “Шарқ”. 2003. 162 бет.

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.